

English version below

Cristo en majestad, procedente de Santa Marta de Tera

Nº inventario: 269 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](https://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1090-1100

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 97,8 x 55,9 cm.

Materia: [Piedra](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [Cristo en majestad](#)

Procedencia: [Santa Marta de Tera](#) (Santa Marta de Tera, España)

Emplazamiento actual: [Rhode Island School of Art Museum of Art. Providence. Rhode Island](#) (Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 69.196

Historia del objeto

La iglesia parroquial de Santa Marta de Tera es una de las joyas del románico en la provincia de Zamora. Este relieve fue descubierto para la comunidad académica por Manuel Gómez-Moreno en 1903, cuando recorría tierras zamoranas a fin de realizar el *Catálogo Monumental de la provincia de Zamora*. La obra, de la cual acompañó imagen en dicho catálogo, señalaba que se encontraba "arrinconada y sucia a los pies de la iglesia". El estudioso consideró que la escultura se hallaba muy próxima a las labores de los escultores de la Puerta del Perdón de San Isidoro de León (Gómez-Moreno, 1927).

Tal y como hemos podido documentar, la obra fue vendida en 1927, pues dicho año el cabildo de Astorga (diócesis a la que pertenecía Santa Marta de Tera), con fecha de 19 de septiembre de 1927, a requerimiento del obispo de dicha diócesis, acordó la venta "de una piedra con la imagen del Salvador que se encontraba en la iglesia parroquial de Santa Marta de Tera", por la cual, según el informe del prelado, se ofrecía "un precio de alguna importancia". Además, en dicho acuerdo se justificó el despojo en razón a las reformas urgentes y costosas que precisaba el templo (Archivo de la Catedral de Astorga). De hecho, unos años después, en 1931, a propósito del recorte efectuado en el retablo de la iglesia, operación denunciada por el maestro de Santa Marta de Tera, este señalaba: "Revela esta desconfianza también porque hará como unos tres años desapareció de la Iglesia un objeto bastante apreciado por el turismo..." (Martínez Ruiz, 2018).

En 1968 ya se documenta su presencia en Estados Unidos, aun sin alusión a su lugar de origen (Cahn, 1968); sería en 1969, con motivo de una exposición celebrada en Providence, cuando en el catálogo apareció referida como obra procedente de Santa Marta de Tera (Scher, 1969, Poza Yagüe, 2010). Sin duda, la fotografía publicada en el *Catálogo Monumental de la Provincia de Zamora* por Manuel Gómez-Moreno, resultó clave para despertar el interés de los comerciantes, pero también para recuperar su memoria y reconocer su emplazamiento original décadas después.

Descripción

Realizado en una placa de piedra caliza de forma rectangular, Cristo en Majestad aparece sedente, en rigurosa frontalidad. Viste túnica y casulla, con la diestra bendice y porta en su mano izquierda el libro en que se lee EGO SVM MVNDI.

Ubicaciones

- pre. 1968

MUSEO

[Rhode Island School of Art Museum of Art. Providence. Rhode Island \(Estados Unidos\)](#)

- present

IGLESIA

[Santa Marta de Tera, Santa Marta de Tera \(España\)](#)

Bibliografía

- CAHN, Walter (1968): "Romanesque Sculpture in American Collections. II. Providence and Worcester", vol. VII, en *Gesta*, pp. 51-61, il. 5.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1927): *Catálogo monumental de la Provincia de Zamora (1903-1905)*, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León (1900-1936)*, II, vol. 2, Junta de Castilla y León, Salamanca.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2018): "En torno a la venta de bienes artísticos en la provincia de Zamora durante el siglo XX", nº XVII, *Studia Zamorensia*.
- POZA YAGÜE, Marta (2010): "Recuperando el pasado. Algunas notas sobre las primeras portadas teofánicas del románico castellano-leonés (acerca del relieve conservado en Rhode Island)", vol. 311-325, en *Anales de Historia del Arte*, pp. 311-325.
- RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel "Santa Marta de Tera", vol. 2002, en *Enciclopedia del Románico. Zamora*, Fundación Santa María la Real.
- SCHER, Stephen K. (1969): *The Renaissance of the Twelfth Century*, Providence, pp. 103-105.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Christ in Majesty, from Santa Marta de Tera

Inventory number: 269 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1090-1100

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 38 1/2 x 22 in.

Material: [Stone](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [Cristo en majestad](#)

Provenance: [Santa Marta de Tera](#) (Santa Marta de Tera, Spain)

Current location: [Rhode Island School of Art Museum of Art. Providence. Rhode Island](#) (United States)

Inventory number in current collection: 69.196

Object History

The parish church of Santa Marta de Tera is one of the jewels of Romanesque architecture in the province of Zamora. This relief was discovered for the academic community by Manuel Gómez-Moreno in 1903, when he traveled through the lands of Zamora in order to make the *Monumental Catalog of the province of Zamora*. The work, of which he included an image in the catalog, indicated that it was “cornered and dirty at the foot of the church”. The scholar considered that the sculpture was very close to the work of the sculptors of the Puerta del Perdón of San Isidoro de León (Gómez-Moreno, 1927).

As we have been able to document, the work was sold in 1927, since that year the chapter of Astorga (the diocese to which Santa Marta de Tera belonged), on September 19, 1927, at the request of the bishop of that diocese, agreed to sell “a stone with the image of the Savior that was in the parish church of Santa Marta de Tera”, for which, according to the prelate's report, “a price of some importance” was offered. In addition, in this agreement, the dispossession was justified on the grounds of the urgent and costly reforms that the temple needed (Archive of the Cathedral of Astorga). In fact, a few years later, in 1931, regarding the cut made in the altarpiece of the church, an operation denounced by the master of Santa Marta de Tera, he pointed out: “It reveals this distrust also because about three years ago an object quite appreciated by tourism disappeared from the church...” (Martínez Ruiz, 2018).

In 1968 its presence in the United States was already documented, even without mentioning its place of origin (Cahn, 1968); it would be in 1969, on the occasion of an exhibition held in Providence, when it appeared in the catalog as a work from Santa Marta de Tera (Scher, 1969, Poza Yagüe, 2010). Undoubtedly, the photograph published in the *Monumental Catalog of the Province of Zamora* by Manuel Gómez-Moreno, was key to awaken the interest of the dealers, but also to recover its memory and recognize its original location decades later.

Description

Made in a limestone slab of rectangular shape, Christ in Majesty appears seated, in rigorous frontality. He wears tunic and chasuble, with his right hand he blesses and carries in his left hand the book in which is read EGO SVM MVNDI.

Locations

- pre. 1968

MUSEUM

[Rhode Island School of Art Museum of Art. Providence. Rhode Island \(United States\)](#)

- present

CHURCH

[Santa Marta de Tera, Santa Marta de Tera \(Spain\)](#)

Bibliography

- CAHN, Walter (1968): "Romanesque Sculpture in American Collections. II. Providence and Worcester", vol. VII, en *Gesta*, pp. 51-61, il. 5.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1927): [Catálogo monumental de la Provincia de Zamora \(1903-1905\)](#), Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): [La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\). II, vol. 2](#), Junta de Castilla y León, Salamanca.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2018): "En torno a la venta de bienes artísticos en la provincia de Zamora durante el siglo XX", nº XVII, *Studia Zamorensia*.
- POZA YAGÜE, Marta (2010): "Recuperando el pasado. Algunas notas sobre las primeras portadas teofánicas del románico castellano-leonés (acerca del relieve conservado en Rhode Island)", vol. 311-325, en *Anales de Historia del Arte*, pp. 311-325.
- RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel "Santa Marta de Tera", vol. 2002, en *Enciclopedia del Románico*. Zamora, Fundación Santa María la Real.
- SCHER, Stephen K. (1969): *The Renaissance of the Twelfth Century*, Providence, pp. 103-105.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [Rhode Island School of Design. Museum of Art. Dominio Público](#)

